

PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES FOR RAPID MEMORY OF THE ENGLISH LANGUAGE

Sindorov Lutfillo Kurolovich¹

Mamaradjabov Yokubjon Umedovich²

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

KEYWORDS

the language barrier;
mnemonics; effectiveness of
language proficiency; comfort;
motivation

ABSTRACT

Nowadays, learning basic English skills is regarded to be a requirement for living in the modern world.

Despite its widespread use, many people still struggle with their learning, and it is getting more and harder for young people to find teachers who can satisfy their needs.

In reality, we can argue that the way young people are perceived in contemporary society has altered as a result of technological advancement. In this post, we'll talk about ways to speed up the learning process and make it easier to learn a foreign language.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7450878

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

² Student, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ БЫСТРОГО ЗАПОМИНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

KALIT SO'ZLAR:

языковой барьер;
мнемотехники;
эффективность знания
языка; комфорт;
мотивация

ANNOTATSIYA

Английский язык сейчас считается базовым навыком современного человека и хотя бы в разговорной речи его должен знать каждый.

Однако, не смотря на всю его популярность, очень многие люди сталкиваются с проблемами в обучении, и молодежи все сложнее найти преподавателя, который соответствовал бы его ожиданиям.

И на самом деле, можно сказать, что с развитием технологий, в современном обществе изменилось и восприятие самих молодых людей. И как сделать так, чтобы облегчить изучение иностранного языка и ускорить процесс запоминания, и пойдет речь в данной статье.

Английский язык, как мы видим, с каждым годом набирает все больше и больше популярности, и как известно, считается международным языком. Ведь в какую бы страну человек бы ни поехал, он везде сможет общаться при помощи английского языка и получать необходимую информацию. А если говорить об обучении, то все важные открытия и новшества публикуются в научных изданиях сперва на английском языке, и спустя сколько-то лет переводятся на другие языки. И это еще одна причина того, почему нужно изучать английский язык, ведь это полезно для всех студентов и профессионалов, которые хотят быстрее развиваться в своей сфере и быть на «пульсе» карьерного роста.

Однако, не смотря на всю популярность и востребованность английского языка, можно наблюдать, как тысячи людей по всему миру сталкиваются с языковым барьером, не могут запомнить, и сваливают всю вину на то, что языки им просто не даны.

Иметь склонность к языкам – это самый большой миф распространенный в обществе, который создан лишь для того, чтобы препятствовать обучению. И придумали этот миф далеко не ученые, а сами люди, которые искали себе оправдание за то, чтобы не учить язык.

Но ведь некоторые действительно учат языки гораздо быстрее, а некоторые впадают в ступор при виде даже небольших текстов.

На самом деле, тут дело не в склонности к языкам, а во внутренних психологических барьерах, которые человек ставит сам перед собой.

Обратимся за определением термина к википедии:

«Языковой барьер – это в первую очередь набор психологических установок человека, который мешает ему полноценно общаться на изучаемом языке» (1).

Таким образом, стоит еще раз отметить, что любой барьер в изучении любого иностранного языка, человек ставит сам себе.

Далее, рассмотрим в статье этапы, техники и методики, которые помогут человеку устранить внутренние барьеры и облегчить себе изучение языка.

И в первую очередь стоит рассмотреть не методики или порядок слов, которые следует изучать, а разобраться с самим психологическим состоянием и тем настроением, с которым стоит подходить к изучению иностранного языка.

Этап 1. Определение уровня эффективности знания языка.

Каждый человек по своей сути уникальный. И такой же уникальный подход есть у каждого человека в отношении изучаемого языка. И прежде чем начать изучать язык, стоит каждому определить для себя уровень, который будет для него эффективным.

Например, если человек изучает английский для того, чтобы путешествовать по миру и обретать новых друзей, то в таком случае, если он начнет тщательно «зубрить» грамматику и днем и ночью сидеть над книгами, то его мотивация очень быстро упадет и эффективность знания снизится.

Если у человека есть цель путешествовать и знакомиться с людьми, то гораздо эффективнее ему будет изучать базовые и популярные разговорные фразы, необходимые для знакомства и путешествий, и делать уклон в пользу разговорной речи. Потому что грамматика ему в таком случае не пригодится.

Что человек получит в такой последовательности?

Он достигнет своей цели и свободно сможет разговаривать в путешествиях, даже если он совсем не умеет писать на изучаемом языке.

Понимание того, что для человека эффективное знание языка может отличаться от общепринятых норм, и это совершенно нормально. Есть сорт людей, для которых достаточно смотреть фильмы в оригинале и понимать то, о чем говорят в фильме, а кто-то хочет читать научную литературу в оригинале и это тоже для них эффективный уровень владения иностранным языком.

А вот если человек ставит себе целью изучения языка учебу, тогда да, ему стоит найти подходящего учителя и работать над своей целью по всем показателям сдаваемого экзамена. То есть, письмо, речь, слушание и чтение.

Обобщая, можно сказать, что первостепенной задачей перед изучением языка – это правильная и четкая постановка цели. Или иными словами – комфорт.

Комфортный уровень владения языком – никак не связан ни со словарным запасом, ни с усвоением тонкостей грамматики, он абсолютно индивидуален и личностно ориентирован (2).

И комфортное отношение к языку стоит формировать в человеке с первых уроков. И если такой подход будет доступен, то у ученика гораздо дольше продержится мотивация и желание учить язык не только в стенах определенного кружка, но и на самостоятельном обучении.

Этап 2. Отсутствие страха разговаривать.

Ребенок изучает язык подражая близким людям, которые его окружают.

И когда взрослый человек начинает изучать иностранный язык, то он подобен ребенку. И ведь если родитель видит, как его маленький ребенок при разговоре с ним делает ошибки, то он не спешит его исправлять, а дает возможность говорить так, как он может.

Подобное отношение взрослый человек должен воспитать и сам в себе. То есть, не ругать себя за ошибки.

Во-вторых, маленький ребенок не умеет читать, но уже разговаривает даже не представляя как то или иное слово пишется. Именно поэтому стоит делать акцент на разговорную речь в изучении языка, не стыдясь за ошибки. И если ученик не знает, как пишется то, или иное слово, он все равно может попытаться объяснить суть того, что он хотел, даже если при этом наделал кучу ошибок. Ведь обучение заключается в том, чтобы учиться, а не сразу воплотиться в идеально знающего язык человека. Ведь если бы это было так, то курсы изучения языка человеку бы просто не понадобились.

Что касается подражания, то это одна из методик изучения языка.

К примеру, в отношении английского языка, человек может смотреть фильмы, короткие ролики или интервью с любимыми актерами и подражать их манере разговора. Он также может изучить любую понравившуюся фразу из фильма и повторить ее с той же интонацией, с которой ее произнес герой фильма.

Во-первых, это усилит память человека, так как при постановке такой интонацией он будет вспоминать произносимую фразу и практически никогда не сделает в ней ошибки. Во-вторых, подражая интонации носителей языка, человек работает и над своим акцентом, а точнее, над его отсутствием.

С психологической точки зрения, очень важен индивидуальный подход к каждому обучающемуся. И учитывать это стоит с самого начала. Потому человек адаптирует и приспосабливает к себе, даже свой родной язык. Не наоборот. Язык сам по себе не живой, и он не должен адаптировать человека под себя. Это человек должен адаптировать язык под себя, под свой собственный комфорт. И точно так же, как человек адаптирует свой родной язык под себя, точно также он должен поступать с языком иностранным (3).

Этап 3. Восприятие и внимание.

В современном обществе стоит также учитывать тот факт, что внимание и восприятие у молодежи радикально меняется. И многие этапы, которые были признаны лучшими методиками обучения еще в прошлом веке, на сегодняшний день могут быть совершенно не эффективными.

Современный человек до трети своего времени проводит в виртуальном пространстве. А это пространство, предоставляет ему информацию в более фрагментальном, клиповом формате. То есть, более насыщенную визуальными образами.(4).

Абстрактное восприятие очень полезно при изучении какого-либо иностранного языка, потому что люди говорят о тех вещах, которые не видят глазами. И изучая предметы на английском которые человек видит в классе, наступает такой момент, когда стол все таки превращается в table.

Многие филологи и полиглоты считают необходимым сопровождать изучение языка базовой информацией об истории, культуре, менталитете, традициях народа или народов, которые на этом языке говорят.

С психологической точки зрения это приближает студента к новому языку и делает его менее чужим, так как создает многогранную модель среды, в которой этот язык существует.

Зависимость человека от гаджетов приводит к ухудшению памяти и качество фоновых знаний. Отсюда важность тренировки памяти с помощью системы специальных упражнений.

Лучшая аналогия – спорт, который компенсирует для современного человека отсутствие физического труда. Применительно к языку – речь здесь идет о поведении до автоматизма:

- базовых структурных алгоритмов;
- навыков комбинаторики и других приемов.

Когда человек действует неосознанно, например, сидит в социальных сетях, то его оперативная память сужается. То есть, он буквально помнит о трех вещах: открыть социальную сеть, проскроллить и закрыть, а потом опять открыть. И при этом, получить дофаминовый заряд от краткого поста.

Считается, что один лайк по уровню дофамина, равен съеденной шоколадки (4).

А вот удовольствие от чтения для человека гораздо более дорогое и энергозатратное. Именно поэтому для изучения иностранного языка необходимо соблюдать динамику и вводить перерывы в уроке, хотя бы ради того чтобы размяться одну минуту. И желательно делать такие перерывы каждый 20-25 минут.

А теперь поговорим о практических методиках, которые можно использовать в качестве вспомогательных средств для изучения иностранного языка.

Методика: Дворец памяти.

Для того, чтобы использовать эту методику, необходимо представить комнату, которую человек знает очень хорошо. Это может быть его собственная комната, может быть класс или любая комната его дома.

Далее, ученику предоставляется набор слов, которые он должен выучить. И если говорить об английском языке, то рассмотрим эту методику на примере простых слов.

Допустим, перед учеником лежит набор следующий набор слов, которые он должен выучить: candle, human, cow.

В переводе: свеча, человек, корова.

И чтобы запомнить этот набор слов, человек представляет как он сидит за столом и смотрит на candle, который красиво горит и распространяет по комнате

приятный аромат. Далее, ученик переводит взгляд и видит human. Пусть это будет Альберт Эйнштейн, который смотрит на ученика и не может взять в толк, что такого он нашел в обычной свеч. Эйнштейн это конечно же human.

Но вот взгляд Эйнштейна привлекает кто-то слева, и проследив за его взглядом, ученик видит сидящую за столом cow, которая подражает человеку.

Эта комната, будет дворцом памяти для ученика. И как только ему нужно будет вспомнить именно этот набор слов, он будет представлять себя сидящим за просмотром свечи, а рядом с ним сидящего Эйнштейна и корову.

Конечно же, для каждого набора слов, ученику понадобится новая комната. И в каждой комнате он будет размещать в нелепом порядке слова, представляя мини сюжет. И чем нелепее будет представление, тем лучше она запомнится.

И вот когда ученик наберет в своем подсознании несколько таких комнат, то это и станет его личным дворцом памяти. Однако, он должен запомнить, в какую комнату он поселил те или иные слова, и при необходимости заходить в эту комнату и вспоминать необходимый набор слов.

Методика 2. Свободные ассоциации.

В иностранном языке есть похожие с русским языком слова. И это очень удобная фишка, которую можно использовать в своих целях.

Например, английское слово butterfly (бабочка) дословно можно перевести как летающее масло. И тут можно применить игру воображение. Вспоминаем обычное сливочное масло, и представляем что у него выросли крылья бабочки и оно внезапно взлетело. Отсюда сразу и вспоминается слово – butterfly.

Как пример, можем рассмотреть немецкое слово der Tisch (дэр тишь) что переводится – стол. Образно это слово напоминает когда русские шикают на кого-то в попытках призвать к тишине. Какую ассоциацию можно с этим построить?

Немцы, как правило, любят сидеть за столом довольно тихо. То есть тсс, или тишь. Так запоминается слово – der Tisch.

Заключение.

Современный человек усваивает информацию гораздо быстрее, если обучение проходит в соотношении со зрительными образами или игрой воображения. А также, необходимо соблюдать динамику урока и делать перерывы каждые 20-25 минут.

Использованная литература:

1. Википедия – источник информации.
2. Мышление. Системное исследование – Андрей Курпатов, 2018 год, издательство Манн, Иванов и Фабер.
3. Мозгоускорители: Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук. – Ричард Нисбет, 2016 год, издательство ЛитРес.
4. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. – Вилейанур Рамачандран, 2011 год, издательство Альпина Паблишер.
5. Burkhanovna, K. D., Alisherovich, M. R., & Ugli, N. B. U. (2021). Communication as the

main source of personality development. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 75-80.

6. Murotmusayev, K., & Nizomov, B. (2022). Internet tarmog'ida yolg'izlik va psixik jarayonlar. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 457-460.

7. Nosirovich, A. N., & Umarovich, N. B. (2022). CYBERSPACE IN THE REAL WORLD. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(10), 410-414.

8. Sharafitdinov Abdulla, Yuldasheva Sojida Zoyirovna. (2022). ZAMONAVIY AXBOROTLASHTIRISH JARAYONLARINING SHAXS INDIVIDUAL XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 432-436.

9. Lutfulla, S. (2019). SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK "KHIBATUL KHAKOIK" ("Gift of Truth"). *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 8(10), 91-97.

10. Sindorov, Lutfulla. "Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Naqoyik." *Архив Научных Публикаций JSPI* (2020).

11. Sindorov, Lutfulla. "SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK "KHIBATUL KHAKOIK" ("Gift of Truth")." *Архив Научных Публикаций JSPI* (2020).

12. Sindorov Lutfulla Kurolovich. (2022). Paradigmatic Relationships In The Dictionary Of "Hibatul Haqaiq". *Eurasian Scientific Herald*, 5, 36-42. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/537>

More Citation Formats

13. Sindorov, L. (2020). "ИБАТУЛ? А? ОЙИ?" ДАГИ БАЪЗИ АНТРОПОНИМ ВА ТОПОНИМЛАР? АКИДА. *Архив Научных Публикаций JSPI*.

14. Sindorov L. "Ҳибатул-ҳақойиқ" даги айрим ўзлашмалар хусусида // *Архив Научных Публикаций JSPI*. – 2020.

15. Sindorov, Lutfulla. "«ҲИБАТУЛ ҲАҚОЙИҚ» АСАРИДАГИ ПОЛИСЕМАНТИК СЎЗЛАР." *Архив Научных Публикаций JSPI* (2020): 1-8.

16. Sindorov Lutfulla Kurolovich. (2020). Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Naqoyik . *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(07), 315-321.